

ҚАДИМГИ ЗАРДУШТИЙЛАР ТАҚВИМИ, МОВАРОУННАХРДА АСТРОНОМИЯ ВА МИРЗО УЛУҒБЕК ФАОЛИЯТИ

Отахўжаев А.

*тарих фанлари доктори,
мустақил тадқиқотчи.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174708>

Ўзини ўраб олган олам ер ва коинот ўртасидаги боғлиқлик одамзотнинг азалий кузатув майдони бўлган. Осмон жисмларининг ҳаракати қуёш, ой, юлдузлар, кеча-кундуз ва фасллар алмашуви каби жараёнларни билишга интилиш янги кашфиётларга туртки берган.

Қулай географик ўринга эга Марказий Осиё халқлари ўз минтақаларида рўй берган фасллар алмашуви, самовий ҳодисалар, осмон жисмларининг жойлашуви ва ҳаракатларнишидаги ўзгаришларни кузатиб, сиёсий бошқарувдан тортиб то деҳқончилик ва савдо-сотикқача бўлган ишларини режалаштирганлар. Қолаверса, бу заминнинг илк дини ошашпарастилик замирида ҳам осмон жисми Қуёш - Ахура Мазда тимсолида асос қилиб олинган. Қуёш тимсолида борлиқнинг яратувчисини англаган оташпарастилар, Зардушт давридан бу тизимни тартибга сола бошлашди. Хусусан, зардуштийлик шаклланиб, бу таълимотнинг муқаддас китоби “Авесто” яратилгач, унинг мазмунига жо бўлган астрономик билимлар асрлар давомида такомиллашиб борган. Шу боис ҳам “Авесто”да моддий олам - очуннинг олти босқичи, яъни борлиқ яралишининг олти “танаҳбари: *мадйузарм* – баҳорнинг ўртасида, йилнинг 41-45 беш кунлиги (жорий ҳисобда май ойининг дастлабки беш куни)да Ахура Мазда осмону фалакни яратган; *мадйушам* - йилнинг 101-105 кунларидаги беш кунлик (июнь ойининг 29- ва июль ойининг 3-кунлари)да Ахура Мазда сувни яратган; *патйахшам* – йилнинг 176-180 кунлари (сентябрь ойининг 12-17 беш кунлиги)да Ахура Мазда заминни яратган; *айосрим* – уйга қайтиш кунлари (октябрь ойининг 13-19 санаси)да Ахура Мазда ўсимликларни яратган; *мидёрим* – йилнинг 290-294 кунлари (январь ойининг 4-9 беш кунлиги)да Ахура Мазда ҳайвонот дунёсини яратган ва ниҳоят *хамаспантмадам* кунлари – барча мавжудотлар, Каюмас ва одамзод яратилган. Бу йилнинг 360-365 кунлари бўлиб, шу санада Наврўз – Янги кун нишонланган. Гарчи зардуштийлик анъанаси бўйича Наврўз 21 мартдан бошланса-да, йил ҳисоблари навсардич – “янги йил оyi” (форсларда фарвадан оyi)ининг 2-кунидан бошланган. Чунки 30 кунлик циклда йил 360 кун билан тугаган ва қўшимча беш ёки олти кун йил сўнгига киритилган Шу боис, Эронда 27 март “хурдод наврўз” – “катта янги кун” сифатида нишонланган [6.

Б. 15-17]. Бундай ўзига хос илоҳий яратилишнинг тизими узоқ йиллар кузатувлар ва тажрибалар асосида шаклланиб борган. Ҳатто буюк астроном Мирзо Улуғбек ҳам ўзининг “Зижи жадиди Кўрагоний” асарининг 4-китоби – “Илми нужум”нинг “Юлдузлар билан бошқариладиган бошқа амаллар” қисми биринчи боби, биринчи бўлимида “намудорлар, яъни инсон ҳаёти ҳақидаги толеъни аниқлаш илми билан шуғулланувчилар орасида энг машҳурларидан Птолемей, Ҳермес (Идрис алайҳис-салом) ва “мажусийлар милатининг соҳиби Зардушт” номини эсга олади [5. Б. 7-9]. Бу эса Улуғбекнинг ҳам худди ўзидан аввал ўтган Абу Райҳон Беруний каби Зардушт ва унинг “Авесто” китобидаги маълумотлардан муайян даражада бахабар бўлганлигининг исботидир [1. Б. 12-13].

Қадим аждодларимиздан етишиб чиққан мунажжим ва фалакиётшунос олимлар осмон жисмларининг ҳаракати орқали йил фасллари ва ойларга бўлиниш, ойларнинг эса ҳафталар ва кунларга бўлиниши ҳақида тасаввур ҳосил қила олганлар. Бу билим кўникмалар Мовароуннаҳр Араб Халифалиги томонидан эгалланиб, араб тилининг дин ва илм-фан тили сифатида жорий этилиши боис минтақадан чиқиб, дунё бўйлаб ёйила бошланди. Мовароуннаҳрлик олимлар ўз билимларини бошқа ҳудудлардаги шу соҳа билимлари билан қиёслаш имконига эга бўлди. Хусусан, Беруний хоразмий ва суғдийлар фойдаланган Қуёш - Шамсий йил ҳисобини румликлар, фаранглар, қибтлар ва эронликларнинг йил ҳисоби билан бир хил бўлганлигини эътироф этади. Шуниндек, ой номларининг аталишида ва ой кунларининг 29-30-31 кун миқдорида белгиланишида маълум бир фарқлар бўлганлигини ҳам кўрсатиб ўтади [3. Б. 70; 2. Б. 6-8]. Ҳатто битта дин – зардуштийликка эътиқод қилишган бўлса-да эроний ва суғдий ой номларида ҳам муайян фарқлар кўзга ташланади. Бу ҳолат мазкур халқларнинг ўзига хос тараққиёт йўли ва қадимги тақвим тузиш анъаналари билан боғлиқ эди. Эрондаги ойларнинг номланиши бизнингча, зардуштийликнинг кейинги босқичи ёки форсларнинг азалий ойларни номлаш анъаналаридан келиб чиққан. Аксинча, зардуштийликнинг дастлабки босқичи ва “Авесто”да жорий этилган илк зардуштийлик анъаналари хоразмийлар ва суғдийлар томонидан давом эттирилган. Бу ҳолат йил, ойлар, ҳафталар ва кунларнинг номланиши манбаларда қандай акс этгани билан характерланади [1. Б. 14-15].

Зардушт даври (мил.авв. VII-VI асрлар)даёқ бир тизим ҳолатига келтирилган тақвимий тартибдан хоазмийлар ва суғдийлар то Араб Халифалиги истилоси (VII-VIII асрлар)га қадар фойдаланиб келишган. Буни 1933 йилда Тожикистоннинг Муғ тоғидан топилган суғдий тилли туркум ҳужжатлар тасдиқлайди. Мазкур ҳужжатларнинг тадқиқотчиси А.А.Фрейман

ўзининг Муғ тоғидан топилган хужжатларга оид биринчи нашрида суғдий календар тизимини таҳлил қилган [9. Б. 46-60]. Хусусан, Муғ архивининг А-12 рақами билан белгиланган хужжати Суғд таквимини ўзида акс эттирган ноёб қўлёзма саналади. Бу хужжатдаги саналаш тартиби, ой, кун ва ҳафталарнинг номлашиши Қуёш циклидан келиб чиқиб белгиланган. Йил баҳорги тенг кунлик 21-22 март санасида тугаб, “*ағшумич*” (‘*ʿšwtus*) ойининг беш кунлиги архивнинг А-5 хужжатида келтирилганидек “*ансард(з) хвара*” (‘*ps’rdh ʿwr*’) [8. Б. 29] ёки “*андаргоҳ*” байрамларидан сўнг 26-27 мартдан янги йил ҳисоби бошланган. Бу беш кун “Авесто” гоҳларининг биринчи сўзлари: “*анунавайти, уштавайти, спентамайниав, вахушшадзра, ваҳиштойштаи*” деб номланган. А.А.Фрейман Беруний уларни “*фанжа*” (бешлик) деб аталганлигини таъкидлайди [9. Б. 36].

Суғдий хужжатларда ва суғдийларнинг тилларида “йил – *сард(з) (srδ)*, ой – *маг (m’γ)*, ҳафта – *замну / жамну / заман (zmpu)*, кун – *руч (rwc)* шаклида ифода этилади. Йиллар ҳозирги кўринишдан фарқли милодий ёки араб-мусулмон ҳижрий шамсий ва ҳижрий қамарий таквимларидан фарқли ҳисобланиб, йил қатъий сана навбатлари билан келмаган. Балки қадимги таквим маданиятига хос у ёки бу ҳукмдорнинг тахтга чиқишидан бошланган ва янги ҳукмдор номи остида саналар аталган. Масалан, Аҳмад ал-Фарғоний эралар хусусидаги “Астрономия илми асослари” асарининг “Араб ва ажам йиллари, ойлари ва кунларининг номлари ҳамда улар орасидаги баъзи фарқлар ҳақида” деб аталувчи биринчи бобида Форс эрасидаги йил бошини Йаздигирд бин Шаҳриёр бин (Кисро) шоҳ бўлганидан, яъни 632 йилнинг 16 июнидан бошлаб, сўнгги сосоний Йаздигирд III нинг 651 йил 16 июлда Марвда ўлдирилиши билан тугаллаган [2. Б. 8-9, 12]. Худди шу каби Суғдда ҳам йил ҳисоби жорий этилиб, бу Суғд подшолари – ихшидларнинг тахтга келиши ва кетиши билан белгиланган. Муғ архивининг Nov. 3, Nov. 4 хужжатларида: “Тархун подшонинг 10 йилидир. Масвуғич ойининг, асман руч куни” дейилса, В-8 рақамли хужжатда: “Бу йил Вағт подшоси, Панч хукмдори Чакин Чўр Билга Бичут ўғли (хукмронлиги)га 15 йил бўлган пайтда, жимтич ойи, спандармат куни (битилди)” деб келтирилади. Бошқа бир В-4 рақамли “тегирмон ижараси ҳақида”ги хужжатда: “Бу йил Суғд подшоси, Самарқанд хукмдори Деваштич (подшолиги)нинг биринчи йили, жимтич ойининг апвах куни” дейилса, А-16 рақамли “Деваштичнинг фрамандар Ўтгга мактуби” 11-12 қаторида: “Деваштич (подшолиги)га икки йил бўлди Ойи – хварезнич, куни – нахран руч” дейилади [7. Б. 17-63, 139-141]. Яна бир мисол, Турфон воҳаси Чинончкент шаҳри харобаларидан топилган 639 йилга оид васиқада: “Улуғ хукмдор Элтабарнинг 16-йили, хитойча (сана билан) 5-ой, суғдий (таквимда)

12-ой хшумасбичнинг 27-асман руч куни” деб, кўрсатилган [4. Б. 1, 5]. Санаси 728 йил эканлиги аниқланган суғдий-буддавий диний-фалсафий рисола – “Қилмишларимизнинг сабаблари ва оқибатлари” матнидаги: “бу йил худонинг ердаги ўғли Хиави Кай Нгяваннинг 16-йилидир” [10. Б. 78] каби йил ҳисоблари ҳукмдорлар эрасига хос анъаналарни ўзида акс эттиради.

Гарчи йиллар маълум тарихий шахс номи билан санланса-да, ой, ҳафта ва кунлани номлашда қатъий тартиб меъёрлари сақланиб қолган. Бир йил 12 ой, ҳар ой 30 кундан, ҳафталар 7 кундан иборат бўлган. Муғ тоғи архивидаги ой кунлари: 1-ой навсардич – *n'wsrdyc*; 2-ой хуризнич – *uruznyc*; 3-ой найсанич – *nysnyc*; 4-ой бисак (Беруний бўйича) – **βys'k*; 5-ой ашнакхантисч – **šn'kynyc*; 6-ой мазиханти / рабихантисч – *mz'yūyntych / rbkynyc*; 7-ой бағканич – *bḡk'ny-c*; 8-ой абаниж (Беруний бўйича) – **β'nyc*; 9-ой буғич – *βwūyc*; 10-ой мазе(х)буғич – *mz(s)βwūyc*; 11-ой зимтич – **zymyc*; 12-ой ағшумич – *'ḡšwmyc* шаклида Беруний маълумотлари билан таққослаб А.А. Фрейман ишлаб чиққан ва тамғич – **tmūyc* ойининг рўйхатдаги ўрнини аниқлай олмаган [9. Б. 41-42].

Муғ архивининг А-12 ҳужжатида ойлarning 30 куни номма-ном келтирилган: 1-кун Ахурмазд руч – *'ḡ(x)wrmzt rwc* - Бош илоҳ *Ahurahe Mazdā* – Ахурамазда (Буюк яратувчи) куни; 2-кун кун Ашумин / ағуман руч – *Vahhave Manahhe* - Ваху манью (эзгу фикр илоҳи) куни; 3-кун Артағушт / артғу руч – *'rtḡšt rwc* - *Ašahe Vahištahe* - Арта Вахишта (аъло раҳнамолик илоҳи) куни; 4-кун (А)ғшивар руч – *'ḡšywr rwc* - *Xšaθrahe Vairyehe* – Хшатраварйа (аъло подшолик илоҳи) куни; 5- кун Аспантрамат руч – *'sp'ntrmt rwc* - *Spəntayā Ārmatōiš* - Спанта Арматиш (муқаддас орият, аёллик, ер илоҳаси) куни; 6-7- кунлар жуфт илоҳалар Артат руч – *'rt't rwc* ва (а)миртат – *'myrt't rwc* - *Haurvatātō* - Хваратат ва *Amərtātō* - Амиртат (бутунлик ва мангулик илоҳалари) кунлари; 8-, 15-, 23-кунлар Датс руч – *δtš rwc* - *Daθušō* - Дазишо (1-кун Ахурамаздага оид бунёдкорлик илоҳаси) куни; 9-кун Арт руч – *'rt / 'rtt rwc* - *Adro* - Адро (олов илоҳаси) куни; 10-кун Апвах руч – *'pwḡ' rwc* - *Apat* – Апам (сув лоҳаси) куни; 11- кун Хур руч – *ḡwr rwc* - *Hvarəšaētahe* – Хварэхшайтахе (Куёш илоҳаси) куни; 12-кун Мах руч – *m'ḡ rwc* – *Māḡhahe* – Мангҳахе (Ой илоҳаси) куни; 13-кун Тишри руч – *tyšty rwc* – *Tištryehe* – Тиштиахе (Сириус, Меркурий илоҳаси) куни; 14-кун Ғуш руч – *ḡwš rwc* – *Gəuš Tašnō* – Ғуш Ташно (яратувчи буқа маъбуди) куни; 16-кун Миш руч – *myš/δ rwc* – *Miθrahe* – Мизрахе (Митрага бағишланган) куни; 17-кун Срауш руч – *sr'wš rwc* - *Sraošahe* - Сраоша (Ахурамазданинг элчиси)га бағишланган кун; 18-кун Рашни руч – *r'šny rwc* - *Rašnaoš* – Рашну (адолат, ростгўйлик, тўғрилиқ илоҳаси) куни; 19-

кун Парвартан / Барвартан руч – *prw'rtñ / ßrw'rtñ rwc* - **Fravartīnam* – Фравартинам / Фраваши (борлиқнинг ғоявий асоси)га бағишланган кун; 20-кун Шаған руч – *šy'n rwc* – *Vərəθraγnahe* – Варадрахна / Варахран (Бахром) (ғалаба маъбуди)га бағишланган кун; 21-кун Раман руч – *r'm(n) rwc* – *Rāmanō Hvāstrahe* – Рамано Хвастрахе (серўт яйловлар ва сокинлик)га бағишланган кун; 22-кун Ват руч – *w't rwc* – *Vātahe* – Ватахе (шамол илоҳаси) куни; 24-кун Дайна руч – *δyn'k rwc* - *Daēnaya* – Дайнайа (дин)га бағишланган кун; 25-кун Артху руч – *'rtγw rwc* – *Ašōiš Vahhuuā* – Артиш Ваҳиа (эзгу амал ва ҳаракатлар) куни; 26-кун Раштат руч – *r'št't rwc* – *Arštātō* – Арштато (тўғрилиқ ва адолат) куни; 27-кун Асман руч – *'sm'n rwc* – *Ašnō* – Ашно (осмон)га бағишланган кун; 28-кун Азмутах – *'zmwyty rwc* – *Zamō* – Зэмо (Ер руҳи)га бағишланган кун; 29-кун Масбант / Маспант руч – *m̄sp'nt rwc* – *Maθrahe Spentahe* – Мазра Спанта (муқаддас калом)га бағишланган кун; 30-кун Анахран руч – *'nγr'n rwc* – *Anaγranam raocahham* – Анахранам Раочаҳхам (ибтидосиз ёруғликлар) куни шаклида Муғ архивининг 1-,2- ва 3-нашрлари, ўчиб кетган ўринлари Беруний асарлари орқали тикланган [9. Б. 32-36; 7. Б. 191-213; 8. Б.113-131]. Хужжатнинг “*Ангарнамэ – Юлдузнома*” деб номланган қисмида 28 та қамарий ой фазаларининг аталиши ҳам келтирилган [9. Б. 32-35].

А-12 хужжатининг 6-устунида ҳафтанинг 6 кунига оид атамалар сақланган. Бу ҳафта кунлари: **якшанба - Миҳаш заман** (Митра / Қуёш куни); **душанба - Маҳ заман** (Ой куни); **сешанба – Варҳан/Бахром заман** (Варахран / Марс * Миррих куни); **чоршанба - Тур заман** (Меркурий / Муштарий куни); **пайшанба - Вармашт заман** (Ахурамазда куни); **жума - Анғиз заман** (Анахита /Зухра куни); **шанба - Кайван заман** (Кайвон / Сатурин куни) таркибида берилган ва 7-кун эса уйғур тилли матнлар орқали тикланган [9. Б. 54-60].

Бу тартибда йил, ой, ҳафта ва кунларнинг белгиланиши бевосита тарихий шахслар, илоҳий маъбудлар ва осмон жисмларига боғлиқ ҳолда ифодалангани қадим аждодларимизнинг фалакиёт, яъни астрономияга оид билимларни нақадар чуқур эгалаганликларини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, Мирзо Улуғбек ҳам ўз замонасининг билимдони сифатида нафақат Беруний, Фарғоний, Хоразмий каби ўзидан аавал ўтган фалакиётшуносларнинг ишларидан, балки анча қадимий бўлган аждодларизЗардуштийлик таълимоти вакиллариининг бу соҳадаги илмларидан, эҳтимолки “Авесто” китобидаги илмий моҳиятга суянган суғдий ва хоразмликларнинг фалак илмидан, тақвим юритиш анъаналаридан боҳабар бўлганликларини тасдиқлайди. Мирзо Улуғбек қадим меросимизни янада

бойитиб, дунё астрономия фанининг аввалги илдизларидан унумли фойдаланган ҳолда, бу меросни бизга қадар етиб келишига муносиб ҳисса қўшган эди.

Адабиётлар:

1. Атаходжаев А. Абу Райҳон Берунийнинг қадимги зардуштий тақвимларини тиклашдаги ўрини // *Meros*, 2019, № 2. 12-13-бетлар
2. Аҳмад ал-Фарғоний. Астрономия илми асослари / Таржимон А. Абдурахмонов. – Тошкент: Шарқ, 1998. – 6-8-бетлар.
3. Беруний, Абу Райҳон. Қонуни Масъудий 1-5-мақолалар. Том V, биринчи китоб. – Тошкент: Фан, 1973. 70-бет;
4. Исҳоқов М. Номи азал Туркистон // *Ўзбекистон адабиёти ва санъати*, 1993, 12-ноябрь, 1-, 5-бетлари.
5. Мирзо Улуғбек. Илми Нужум. “Зижи жадиди Кўрагоний” тўртинчи китоби / Таржимон, изоҳлар муаллифи ва нашрга тайёрловчи Ашраф Аҳмад. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. 7-9-бетлар.
6. Сафарбоев М. “Авесто” оламнинг вужудга келиши ва тузилиши ҳақида // “Авесто” ва унинг инсоният тараққиётидаги ўрни. – Тошкент – Урганч, 2001. 15-17-бетлар.
7. Согдийские документы с горы Муг. Вып. II: Юридические документы и письма / Чтен., пер. и коммент. В.А. Лившица. – М.: ИВЛ, 1962. –С. 17-45 (Nov 3, Nov 4); 45-53 (B-8); 53-63 (B-4); 139-141 (A-16);
8. Согдийские документы с горы Муг. Вып. III: Хозяйственные документы / Чтен., пер. и коммент. М.Н. Боголюбова и О.И. Смирновой. – М.: ИВЛ, 1962. –С. 29.
9. Фрейман А.А. Согдийские документы с горы Муг. Вып. I / Чтение, пер., коммент.: Описание, публикации и исследование документов с горы Муг. – М.: ИВЛ, 1962. – 92 с.
10. Қаюмов А., Исҳоқов М., Отахўжаев А., Содиков Қ. Қадимги ёзма ёзгорликлар. – Тошкент: Ёзувчи, 2000. – 78-бет.